

Bidang Unggulan: *Agroforestry*
[Penelitian Dasar]

PROPOSAL HIBAH PROFESOR

Tahun ke 1 dari 3 tahun

JUDUL:

**EKSPLORASI DAN IDENTIFIKASI KEANEKARAGAMAN JENIS BUNGA
EDELWEISS SEBAGAI UPAYA PENYUSUNAN KONSEP ECOLOGICAL WISDOM DI
KAWASAN TNBTS (STUDI LOKASI DESA WONOKITRI, KABUPATEN PASURUAN)**

Diusulkan Oleh:

Ketua : Prof. Dr. Jati Batoro, M.Si. (NIDN: 9990394655)

Anggota : Dr. Budi Waluyo, S.P., M.P. (NIDN: 0025057408)

Dr. Turhadi, S.Si., M.Si. (NIDN: 0026019303)

Mita Berliana, S.Si. (NIM: 226090100111002)

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....	ii
RINGKASAN.....	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Manfaat.....	4
BAB 2. METODE PENELITIAN.....	6
2.1 Lokasi Penelitian.....	6
2.2 Alat dan Bahan.....	6
2.3 Metode Penelitian.....	7
BAB 3. JADWAL PENELITIAN.....	6
3.1 Jadwal Kegiatan.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM HIBAH PROFESOR

1. Judul : Eksplorasi dan Identifikasi Keanekaragaman Jenis Bunga Edelweiss sebagai Upaya Penyusunan Konsep *Ecological Wisdom* di Kawasan TNBTS (Studi Lokasi Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan)

2. Pengusul

- a. Nama Ketua : Prof. Dr. Jati Batoro, M.Si.
- b. Fakultas : Fakultas MIPA
- c. Email : j_batoro@ub.ac.id
- d. Telp/HP : 081234362157

3. Anggota Peneliti Dosen

No	Nama Anggota	Email/Hp	Fakultas
1	Dr. Budi Waluyo, S.P., M.P.	budiwaluyo@ub.ac.id. 081334109215	Pertanian
2	Dr. Turhadi, S.SI., M.Si.	turhadibiologi@ub.ac.id 089652719321	Matematika dan IPA

4. Anggota Mahasiswa dan Staf Tendik

No	Nama Anggota	Email/Hp	Fakultas
1.	Mita Berliana, S.Si.	mitaberliana@student.ub.ac.id 08971684646	Matematika dan IPA
2.	Melati Julia Rahma, S.P., M.Ling.	melatijuliar@student.ub.ac.id 082140567918	Program Pascasarjana
3.	Danniary Ismail Faronny, S.P.	danniary@student.ub.ac.id 083848645680	Program Pascasarjana

Malang, 25 April 2023
Ketua Pengusul

Prof. Dr. Jati Batoro, M.Si.
NIP. 195704251986011001

RINGKASAN

Edelweiss merupakan bunga endemik dan ikonik Gunung Bromo, sehingga memiliki daya tarik bagi wisatawan. Hal ini menjadikan bunga Edelweiss memiliki nilai ekonomi. Untuk pemenuhan pasar, maka terus dilakukan pengambilan di area habitat asli secara illegal. Berdasarkan hasil observasi, adapun jumlah Bunga Edelweiss yang dipanen dari habitat asli sebanyak >200 tangkai per minggu per orang dengan jumlah penjual souvenir bunga Edelweiss hingga saat ini mencapai >300 orang. Artinya ada >60.000 tangkai bunga Edelweiss per minggu yang keluar dari habitat asli dan telah dilakukan selama puluhan tahun. Hal ini sangat kontradiktif dengan adanya aturan perundang-undangan mengenai perlindungan Bunga Edelweiss (*Anaphalis javanica*) yang tercantum pada PERMEN LHK RI Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menjelaskan tentang larangan pengambilan di area kawasan dan jika terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Hanya saja masyarakat belum mampu membedakan secara spesies namun hanya mengenal bunga Edelweiss secara umum, tentu ini akan jadi ancaman adanya penurunan jumlah populasi. Selain itu adanya ancaman perubahan iklim ataupun kondisi lingkungan yang dapat terjadi ataupun ancaman bencana alam lain seperti kebakaran hutan dan tanah longsor mempengaruhi pertumbuhan dan populasi bunga Edelweiss. Populasi bunga Edelweiss yang terus menurun akan mengancam keberlanjutan eksistensi suku Tengger dimana bunga ini merupakan sesaji wajib yang ada pada upacara adat dan tidak dapat digantikan oleh bunga apa pun.

Adanyaa inisiasi pengembangan bunga Edelweiss secara ex-situ melalui pendampingan TNBTS dan pembentukan kelompok tani Hulun Hyang dilakukan pada tahun 2017 dan terus berkembang hingga saat ini berhasil memiliki ijin tangkar dari BKSDA. Namun kegiatan konservasi ex-situ masih dilakukan secara coba-coba serta belum ada standart operasional yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian Rahma, (2022) didapatkan hasil jika kondisi tanah pada area konservasi ex-situ bunga edelweiss memiliki nilai pH 3,8-4,3 (sangat masam) yang menyebabkan unsur hara yang ada menjadi sulit untuk tersedia dan terserap oleh tanaman. Berdasarkan hasil kegiatan Doktor Mengabdikan Universitas Brawijaya ditemukan adanya dugaan muncul jenis baru karena dipengaruhi proses budidaya dan kondisi lingkungan yang baru untuk kawasan konservasi ex-situ. Dugaan tersebut muncul berdasarkan data yang ada yaitu ditemukannya kenampakan morfologi daun, bunga dan benang sari yang berbeda dengan jenis yang lain. Maka perlu kajian fisiologi eksperimental, anatomi, hingga morfologi bersinergi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga mampu mendokumentasikan keragaman genetik flora secara ex-situ dan pada aplikasinya dapat digunakan untuk peningkatan populasi secara ex-situ maupun in-situ melalui aplikasi teknologi yang melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Kata Kunci: Bunga Edelweiss, Eksplorasi, Etnobotani, Taksonomi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memiliki ekosistem asli yang merupakan habitat bagi beragam flora dan fauna dengan jenis ekosistem sub-montana, montana dan alpin (Purnomo, 2015). Salah satu flora endemik yang menjadi ikon pada kawasan TNBTS adalah Bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss hanya dapat tumbuh di daerah pegunungan terutama di daerah berbatu dan berkapur pada ketinggian antara 1600 sampai 3600 meter di atas permukaan laut yang biasanya merupakan tebing curam di lereng gunung, tidak toleran, dan dapat hidup di tanah yang miskin unsur hara (Van Steenis, 1978). Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) termasuk dalam kelompok iklim tropis dengan suhu antara 15-25 °C, curah hujan rata-rata 3.712 mm setiap tahun dan mengalami dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau (Hariyatmi and Ahmad, 2013). Kondisi iklim yang spesifik di kawasan TNBTS memenuhi kriteria tumbuh bagi Bunga Edelweiss (*Anaphalis spp*).

Adanya perkembangan wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadikan permintaan akan bunga Edelweiss sebagai souvenir semakin besar dan mempengaruhi nilai ekonomi komoditas tersebut. Permintaan pasar yang tinggi menjadikan masyarakat tertarik untuk mendapatkannya. Namun selama ini penjualan Bunga Edelweiss dilakukan secara ilegal, karena bunga tersebut merupakan salah satu flora yang dilindungi. Jumlahnya yang terus berkurang pada habitat asli dapat mengancam keberadaan Bunga Edelweiss (Maulidah, 2015). Hal ini juga berpengaruh pada kegiatan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Tengger, pasalnya Bunga ini menjadi komponen penting dalam sesaji yang tidak dapat digantikan (Hefner, 1985)

Berdasarkan kondisi tersebut warga Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, membentuk kelompok tani bernama Hulun Hyang (Hamba Sang Hyang Widhi) pada tahun 2017. Kelompok tani ini dibina secara khusus oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat lokal untuk melakukan upaya konservasi dengan mengembangkan Taman Edelweiss sebagai sarana konservasi exsitu dan etalase

budidaya bunga Edelweiss. Program pengembangan awal hanya ditujukan untuk keperluan warga sekitar dalam pemenuhan kepentingan adat, namun dengan dorongan berbagai pihak Taman Edelweiss dikembangkan menjadi daya tarik wisata alternatif di Kawasan TNBTS. Hingga pada November 2018 BBTNBTS bersama BKSDA Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Pasuruan meluncurkan wisata Desa Edelweiss, salah satunya di Desa Wonokitri.

Kelompok Tani Hulun Hyang juga secara resmi memperoleh izin tangkar bunga Edelweiss (*Anaphalis* spp) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK. Ka. BP2SDM: No. 6361/MENLHK- BP2SDM/LUH/OTL.0/7/2019 tentang Wanawiyata Widyakarya. Wanata Widyakarya sendiri merupakan model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Wanawiyata Widyakarya dimaksudkan untuk menyediakan sarana pembelajaran bagi masyarakat di bidang usaha kehutanan/ lingkungan hidup yang berkualitas serta memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat dan perorangan yang telah berhasil mengembangkan usaha di bidang kehutanan/ lingkungan hidup (KEMEN-LHK, 2016).

Saat ini Taman Edelweiss yang dikelola oleh Kelompok Tani Hulun Hyang menjadi satu-satunya taman wisata yang memiliki izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk budidaya bunga Edelweiss. Taman Edelweiss diharapkan dapat menjadi wilayah konservasi exsitu bunga Edelweiss melalui kegiatan penangkaran. Kegiatan penangkaran pada lokasi exsitu merupakan upaya dalam menyajikan berbagai keanekaragaman bunga edelweiss. Hal ini menjadi penting karena Taman Edelweiss berfungsi sebagai etalase yang disajikan kepada publik. Adanya inisiasi pengembangan bunga Edelweiss secara ex-situ melalui pendampingan TNBTS dan pembentukan kelompok tani Hulun Hyang dilakukan pada tahun 2017 dan terus berkembang hingga saat ini berhasil memiliki ijin tangkar dari BKSDA. Namun kegiatan konservasi ex-situ masih dilakukan secara coba-coba serta belum ada standart operasional yang jelas. Berdasarkan hasil penelitian Rahma, (2022)

didapatkan hasil jika kondisi tanah pada area konservasi ex-situ bunga edelweiss memiliki nilai pH 3,8-4,3 (sangat masam) yang menyebabkan unsur hara yang ada menjadi sulit untuk tersedia dan terserap oleh tanaman. Berdasarkan hasil kegiatan Doktor Mengabdikan Universitas Brawijaya ditemukan adanya dugaan muncul jenis baru karena dipengaruhi proses budidaya dan kondisi lingkungan yang baru untuk kawasan konservasi ex-situ. Dugaan tersebut muncul berdasarkan data yang ada yaitu ditemukannya kenampakan morfologi daun, bunga dan benang sari yang berbeda dengan jenis yang lain. Kajian fisiologi eksperimental, anatomi, hingga morfologi bersinergi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sehingga mampu mendokumentasikan keragaman genetik flora secara ex-situ dan pada aplikasinya dapat digunakan untuk peningkatan populasi secara ex-situ maupun in-situ melalui aplikasi teknologi yang melibatkan masyarakat secara partisipatif. Maka penting untuk menginventarisasikan keanekaragaman jenis Bunga Edelweiss yang ada pada kawasan insitu, mengingat belum adanya penelitian yang mendokumentasikan keanekaragaman bunga edelweiss pada area tersebut. Hanya saja perlu pendekatan dengan etape secara terstruktur untuk mendapatkan data yang menjadi dasar untuk pengembangan kawasan secara holistik, dimana perlu waktu dan dukungan keilmuan interdisipliner.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian dasar terkait eksplorasi identifikasi jenis bunga edelweiss di kawasan TNBTS yang juga ditinjau dari identifikasi daya dukung lingkungan yang mencakup syarat tumbuh bunga edelweiss secara internal dan eksternal yang dilanjutkan dengan identifikasi keanekaragaman jenis serta etnobotani dari bunga edelweiss bagi masyarakat adat Tengger. Kemudian di tahun berikutnya dapat berupa penelitian terapan, dimana cakupan penelitian berdasarkan lanjutan dari penelitian dasar yang lebih mendalam, yaitu terkait identifikasi jenis secara molekuler dan fitokimia tanaman serta didukung dari aspek etnoekologi serta etnozooologi. Dimana hal ini nantinya akan menjadi dasar penelitian selanjutnya terkait integrasi pengetahuan lokal dan teknologi konservasi pengelolaan plasma nutfah berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat adat Tengger dengan kegiatan berupa diseminasi. Hal ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam penemuan dan informasi terbaru bagi

semua pihak terkait hingga memiliki permodelan konservasi genetik berbasis masyarakat adat sebagai upaya untuk menjaga keabadian komoditas endemik lain yang ada di Kawasan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger Semeru.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan penelitian ini dibedakan berdasarkan etape penelitian yang meliputi penelitian dasar dan terapan.

a. Tujuan penelitian dasar:

1. Melakukan eksplorasi populasi bunga edelweiss di kawasan TNBTS
2. Melakukan identifikasi daya dukung lingkungan yang mencakup syarat tumbuh bunga edelweiss secara internal dan eksternal
3. Melakukan identifikasi jenis bunga edelweiss di kawasan TNBTS yang juga ditinjau yang dilanjutkan dengan identifikasi keanekaragaman jenis serta
4. Mengungkap etnobotani dari bunga edelweiss bagi masyarakat adat Tengger

1.3 Manfaat

Tahapana penelitian yang akan dilakukan selama tiga tahun kedepan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, antara lain:

- a. Pengetahuan baru tentang pengetahuan (persepsi, konsepsi), informasi, potensi ekonomi tinggi terhadap potensi keanekaragaman hayati dan pengembangan konservasi dan prospek pengembangan kedepan.
- b. Hasil penelitian interdisipliner ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi permodelan bagi kepada desa-desa di Tengger, pengembangan wisata, Perhutani, Taman Nasional, pemerintah terkait dalam menunjang otonomi daerah.
- c. Dalam jangka panjang wilayah desa dalam mendukung kegiatan Perhutani dan Bromo Tengger Semeru (TNBTS) serta lingkungan sekitar sehingga dapat dikembangkan sebagai Cagar Biosfer yang sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia khususnya masyarakat sekitar dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut tim telah melakukan beberapa rekognisi penelitian yang diinisiasi mulai tahun 2019 yang berlanjut hingga tahun ini dan

dirancang untuk beberapa tahun kedepan. Adapun rangkaian penelitian yang pernah dilakukan terlampir dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan

Tahun	Kegiatan	Output
Sudah dilakukan		
2019 - 2020	Penelitian pendahuluan terkait nilai bunga edelweiss bagi masyarakat tengger dari aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya dan hukum	1 artikel sebagai bahan penelitian selanjutnya
2020 - 2022	Penelitian lanjutan berupa status keberlanjutan agroekosistem bunga edelweiss dan nilai willingness to pay masyarakat lokal terhadap bunga edelweiss hasil budidaya di Taman Edelweiss	1 draft tesis 1 seminar internasional 1 jurnal terindeks scopus 2 jurnal terindeks sinta 2
2022	Pengabdian masyarakat dengan melakukan pendampingan kepada kelompok tani tentang analisis aset komunal yang dimiliki kelompok tani berfungsi sebagai modal dalam pengelolaan manajemen wisata tematik	Modul Asset Komunal Modul SWOT dan BMC SOP budidaya bunga edelweiss Modul identifikasi jenis bunga edelweiss
Akan dilakukan		
2023	Eksplorasi dan identifikasi keanekaragaman jenis Bunga Edelweiss dan nilai etnobotani menurut masyarakat lokal	Jurnal terindeks Scopus (Q4) Seminar internasional Modul ajar
2024	Identifikasi jenis secara molekuler dan kandungan fitokimia bunga edelweiss yang ditinjau dengan makna etnoekologi dan etnozooologi masyarakat Tengger	Jurnal terindeks Scopus (Q3) Infografis Buku ISBN Seminar internasional
2025	Integrasi pengetahuan lokal dan teknologi konservasi pengelolaan plasma nutfah berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat adat Tengger	Jurnal terindeks Scopus (Q3) Book Chapter

BAB 2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang paling dekat dengan Desa Wonokitri (Kawasan Resort Pasuruan). Adapun lokasi dan peta penelitian tertera dalam Gambar 1.

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

(Sumber: Rahma, 2022)

Penelitian akan dilaksanakan pada skema multi tahun (3 tahun). Pada tahun pertama penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Desember 2023. Penelitian dilakukan di Taman Edelweiss Desa Wonokitri, Kabupaten Pasuruan yang merupakan lokasi konservasi eksitu bunga Edelweiss dan Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang masih masuk dalam kawasan Kabupaten Pasuruan sebagai lokasi konservasi insitu bunga Edelweiss.

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitian tahun pertama meliputi: komputer, kompas, GPS (*Geographical Position System*), alat rekam suara, meteran ukuran 1 meter, 10 meter dan 50 meter, clinometer, peta lokasi, diameter tape, altimeter,

mikroskop binokuler, tropong berbagai ukuran, soiltester, hygrometer, jangka sorong, parang, patok dari bambu atau kayu, gunting stek, cat untuk penomoran, peralatan jelajah lapangan, tali plastik, kantong plastik berbagai ukuran, amplop sampel, kertas mounting, label gantung, kertas herbarium, kertas koran, sasak, alat dokumentasi, kamera, film, jaring hewan dan alat-alat tulis. Bahan kimia yang digunakan meliputi alkohol 70%, formalin, formalin 5%, FAA, kamper dan spiritus.

2.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini dibagi berdasarkan tahun pelaksanaan terinci dalam Tabel 2.

Tabel 2. Metode Penelitian

Tahun ke-	Kegiatan penelitian	Metode yang digunakan
1	Identifikasi daya dukung lingkungan	Metode eksplorasi
	Identifikasi taksonomi	Metode kunci taksonomi
	Identifikasi etnobotani	UVs dan ICS
2	Identifikasi fitokimia	Skrining fitokimia
	Identifikasi molekuler	<i>DNA Barcoding</i>
	Identifikasi etnoekologi dan etnozooologi	Metode wawancara semi terstruktur Metode analisis kualitatif deskriptif
3	Integrasi pengetahuan lokal dan teknologi konservasi	Penyusunan model konservasi genetik tanaman lokal bagi masyarakat

2.4 Metode penelitian tahun pertama

Pada penelitian ini menggunakan metode survei dengan teknik eksplorasi yaitu segala cara untuk menetapkan lebih teliti atau seksama dalam suatu penelitian, dan dokumentasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian deskripsi ini adalah mengumpulkan spesimen, mendeskripsikan, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan selanjutnya menginventarisasi.

a. Survei lokasi

Survey lokasi dilakukan untuk meninjau di titik mana saja Edelweiss tumbuh. Kemudian di setiap titik pertumbuhan bunga Edelweiss tersebut membuat plot pengamatan 50 cm x 50 cm dan melakukan identifikasi suhu, ketinggian tempat, titik koordinat, curah hujan, kemiringan lahan, kondisi tanah, keakeragaman serangga, keanekaragaman makrofauna tanah, Pengamatan keanekaragaman serangga (pada bagian atas dan bawah) diamati langsung dengan dokumentasi dan dicatat pengambilan data pukul berapa yang kemudian data diolah dengan metode kuantitatif deskriptif dengan tabel atau diagram.

b. Pengambilan sampel tanah

Pada setiap titik pertumbuhan bunga Edelweiss tersebut membuat plot pengamatan 50 cm x 50 cm dan melakukan pengambilan sampel tanah pada dua kedalaman, yaitu top soil (0-20 cm) dan sub soil (21-40 cm) di perakaran tanaman edelweiss secara zig zag dengan menggunakan metode terganggu (hancuran) untuk analisa tekstur, C-organik, unsur makro tanah, pH dan nematoda serta metode tak terganggu (utuh) untuk analisa BIBJ, porositas tanah dan kegemburan tanah.

c. Pengamatan populasi dan pengambilan sampel bunga Edelweiss

Pada setiap titik pertumbuhan bunga Edelweiss tersebut membuat plot pengamatan 50 cm x 50 cm dan melakukan pengamatan tanaman lain yang berdekatan dengan bunga edelweiss (lokasi asli dan lahan masyarakat). Plotting di lokasi pengamatan untuk melihat manfaat dari tanaman lain disekitar bunga edelweiss INP dan H' untuk keanekaragaman dan sebaran populasi terbanyak.

Pada setiap plot maupun titik ditemukannya populasi edelweiss dilakukan pengambilan jenis bunga Edelweiss sebanyak 1 tanaman utuh mulai akar hingga bunga untuk diidentifikasi lebih lanjut di Laboratorium.

d. Identifikasi Taksonomi

Tahapan identifikasi taksonomi terbagi menjadi dua yaitu di lapang dan di laboratorium. Pada tahapan di lapangan setiap koleksi dicatat dalam tabel kemudian sampel koleksi dibawa ke laboratorium. Saat di laboratorium juga dilakukan hal yang sama kemudian dicocokkan dalam kunci taksonomi tumbuhan.

2.5 Identifikasi Etnoekologi dan Etnozooologi

Studi etnoekologi dimaksudkan mengungkap sistem pengetahuan masyarakat Tengger secara total tentang bunga Edelweiss berkaitan lingkungannya yang di dalamnya terdapat berbagai aktivitas produksi dan pengaruh yang ditimbulkannya. Untuk merealisasikan studi ini di lapangan dilakukan 2 tahapan sebagai berikut: 1. Pendekatan emik (pengetahuan): membuat deskripsi serinci mungkin tentang satuan-satuan lansekap kawasan studi yang dikenali meliputi berbagai aspek ekologi misalnya sifat tanah, kekayaan flora dan fauna, kondisi topografi, kondisi dan iklim. Mengungkapkan persepsi dan konsepsi masyarakat lokal (pola pemikiran, *corpus*) masyarakat (informan) mengenai pengelolaan lingkungan cemara gunung yang terdapat di dalamnya. Untuk mengungkapkan sistem pengetahuan dan pola pikir masyarakat digunakan metode baku penelitian sosial dan etnologi, misalnya dengan cara melakukan pengamatan langsung dan turut serta dalam aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari serta dengan menggunakan berbagai teknik wawancara (wawancara bebas atau *open ended*, wawancara mendalam, semi struktural dan struktural). 2. Pendekatan etik (ilmu pengetahuan): Melakukan studi dan menganalisis tentang bentuk dan kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat dengan cara mendeskripsikan bentuk aktivitas masyarakat sesuai dengan pandangan masyarakat (*praxis*) dalam mengelola sumberdaya alam hayati berikut teknologinya, produk-produk yang dihasilkan, pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan dan aspek lainnya. Melakukan penilaian secara ekologis sebuah *praxis* melalui analisis dampak pemanfaatan sumberdaya alam hayati terhadap struktur ekosistem yang telah dimanfaatkan tersebut. Penilaian tersebut didasarkan pada pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan metode baku penelitian ekologi kualitatif. Sebagai contoh untuk mengetahui struktur dan komposisi vegetasi pada satuan tata ruang dan cara pengamatannya disesuaikan dengan bentuk dan kondisi lingkungannya.

Penelitian etnozooologi dilakukan dengan menggunakan metode survei eksploratif yang meliputi inventarisasi jenis hewan lingkungan cemara gunung (*Casuarina junghuhniana*) data berupa nama lokal dan ilmiah. Teknik pengumpulan informasi serta pendekatan bersifat partisipatif (*participatory ethnobotanical*

appraisal, PEA) melalui wawancara langsung, semistruktural, observasi partisipasif dan ikut aktif dalam aktivitas harian. Survey eksploratif meliputi inventarisasi jenis hewan yang dimanfaatkan masyarakat Tengger meliputi bahan pangan, ritual, peliharaan serta pencatatan hewan liar. Identifikasi hewan, burung dilakukan dari suara, cara terbang, bulu dan warna, paruh, kaki burung, habitat dan pakan (MacKinnon *et al.*,1999).

BAB 3. JADWAL PENELITIAN

3.1 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian disesuaikan dengan kegiatan yang berjalan setiap tahunnya. Jadwal dimulai dari bulan April hingga Desember disesuaikan dengan agenda pembukaan program hibah guru besar. Adapun jadwal kegiatan setiap tahun disajikan dalam tabel 11.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

Kegiatan	Tahun 1									
	Bulan									
	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
Penajuan Proposal & Seleksi mahasiswa	■									
Survey Lokasi		■								
Eksplorasi Jenis Edelweiss			■	■						
Pengamatan keanekaragaman serangga			■	■						
Pengambilan sampel tanah				■						
Uji Laboratorium Tanah					■					
Karagaman Populasi				■	■					
Identifikasi Taksonomi					■	■				
Identifikasi Etnobotani					■	■				
Laporan Kemajuan						■				
Publikasi Media Massa							■			
Diseminasi kegiatan							■	■		
Laporan Akhir								■	■	

DAFTAR PUSTAKA

- Aliadi, Arif. (1990). Kemungkinan Penangkaran Edelwies (*Anaphalis javanica*) Dengan Stek Batang. *Jurnal Media Konservasi*, III(1), 37–45.
- Hariyatmi, R., & Ahmad, S. (2013). Keanekaragaman Kupu-Kupu Diurnal (Sub Ordo: Rhopalocera) di Komplek Gunung Bromo, in: KPH Surakarta Kabupaten Karanganyar Tahun 2013. Seminar Nasional XI Pendidikan Biologi FKIP UNS, Semarang.
- Hefner, R. W. (1985). *Hindu Javanese: Tengger tradition and Islam*. Princeton University Press.
- IUCN. (2008). Red List. <http://www.iucn.redlist.com>
- Purnomo. (2015). *Praktik-Praktik Konservasi Lingkungan Secara Tradisional di Jawa*. UB Press.
- Rambo, A.T. 1983. *Conceptual Approaches to Human Ecology*. East-West Environment and Policy Institute, East-West Center, Honolulu, Hawaii. USA. Research Report No.14:6, 1-26.
- Rambo, A.T., Gillogly K., Hutterer K.L. 1988. *Ethnic Diversity and the Control of Natural Resources in Southeast Asia*. Center for Southh and Southeast Asian Studies The University of Michigan USA.
- Van Leeuwen, W. M. D. (2012). *Biologi of Plant and Animals Pccuring in the higher Parts of Mount Pangrango Gede In West Java*. Pusat Penelitian Biologi LIPI.
- Van Steenis, C. G. G. J. (2010). *Flora Pegunungan Jawa (The Montain Flora of Java)*. Terjemahan A. Hamza dan M. Toha. Pusat Penelitian Biologi. Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI).
- Waluyo, E.K. 2008. Review: Research Ethnobotany in Indonesia and the Future Perspectives. *Biodiversitas* 9 (1), 59-63.
- Yuzammi, W., Hidayat, S., Handayani, T., Sugiarti, S., Mursidawati, S., Triono, T., Astuti, I. P., Sudarmono, S., & Wawangningrum, H. (2010). *Ensiklopedi Flora*. PT. Khareisma Ilmu.
- Zuhud, E. A. M. (1989). Strategi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati tumbuhan obat Indonesia. *Media Konservasi*, 2(4), 1–7.